

SHAXSING KASBIY RIVOJLANISHIDA OTA-ONANING MUHIM JIHATLARI

Ahmadjon Yuldashev¹, Jo'rayev Masrur

¹Qo'qon davlat universiteti, Cholg'u ijrochiligi kafedrasida dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18056440>

Annotatsiya. Maqolada shaxsning kasbiy rivojlanishida ota-onalarning psixologik, ijtimoiy va tarbiyaviy ta'siri tahlil qilinadi. Oilaviy muhit, ota-onalarning kutishlari, qo'llab-quvvatlashi, qadriyatlar va kommunikatsion xususiyatlari kasbiy shakllanishning asosiy omillari sifatida yoritiladi. Tadqiqot natijalari asosida amaliy tavsiyalar ham beriladi.

Kalit so'zlar: kasbiy rivojlanish, ota-ona ta'siri, motivatsiya, kasb tanlash, oilaviy tarbiya

Annotation. The article analyzes the psychological, social, and educational influence of parents on an individual's career development. Family environment, parental expectations, support, values, and communication patterns are examined as key factors shaping career formation. Practical recommendations are also provided based on research findings.

Keywords: career development, parental influence, motivation, career choice, family upbringing

Аннотация. В статье анализируется психологическое, социальное и воспитательное влияние родителей на профессиональное развитие личности. Семейная среда, ожидания родителей, их поддержка, ценности и особенности коммуникации рассматриваются как основные факторы формирования профессионального становления. На основе результатов исследования приводятся практические рекомендации.

Ключевые слова: профессиональное развитие, влияние родителей, мотивация, выбор профессии, семейное воспитание

Kirish

Shaxsning kasbiy rivojlanishi uning jamiyatdagi faol ishtiroki va psixologik farovonligining asosiy omillaridan biridir. Bu jarayonning dastlabki bosqichlarida oilaning, xususan ota-onalarning roli alohida ahamiyatga ega. Psixologik tadqiqotlar oilaning kasb tanlashga bo'lgan ta'siri juda kuchli ekanini ta'kidlaydi¹.

Asosiy qism

1. Ota-onalarning qadriyatlar va kasbiy yo'nalish shakllanishi

Ota-onalarning kasbga bo'lgan munosabati, mehnat haqidagi tasavvurlari va qadriyatlar farzandning kasbiy yo'nalishini belgilovchi asosiy omillardan biridir. Agar oilada mehnatsevarlik, izchillik va mas'uliyat yuqori qadrlansa, farzandda ichki motivatsiya kuchli shakllanadi². Bundan tashqari, ota-onalarning kasb tanlash jarayoniga ongli yondashuvi, turli kasblar haqidagi bilimlari va farzand qiziqishlarini qo'llab-quvvatlashi ham muhim ahamiyatga ega. Oilada mehnatning ijtimoiy ahamiyati, halol daromad topishning qadri, o'z kasbiga mehr bilan yondashish kabi tushunchalar mustahkam bo'lsa, farzand o'z kelajagini ongli ravishda

¹ Super, D. E. *The Psychology of Careers*. New York: Harper & Row, 1957.

² Holland, J. L. *Making Vocational Choices*. Prentice Hall, 1997

rejalashtirishga intiladi. Shuningdek, ota-onaning shaxsiy namuna ko'rsatishi – mehnatga bo'lgan ijobiy munosabati, kasbiy mahoratga intilishi va mas'uliyati – bolada kasbga nisbatan to'g'ri tasavvurlar shakllanishida katta rol o'ynaydi.

2. Psixologik qo'llab-quvvatlash va kasbiy o'ziga ishonch

Kasbiy rivojlanishda ota-onalarning emotsional qo'llab-quvvatlashi va ishonchi farzandning o'z qobiliyatlariga nisbatan real — ijobiy tasavvur shakllantirishiga yordam beradi. Tadqiqotlar ota-onalarning rag'batlantiruvchi munosabati o'smirlarning kasbiy jasoratini mustahkamlashini ko'rsatadi³.

3. Oilaviy kommunikatsiya va qaror qabul qilish

Oilada muloqotning ochiq bo'lishi farzandga o'z qiziqishlari haqida erkin fikr bildirish imkonini yaratadi. Avtoritar muloqot modeli esa aksincha, kasb tanlashdagi mustaqillikni pasaytirishi mumkin⁴. Sog'lom kommunikatsiya — bu tinglash, fikrni hurmat qilish va majburlovdan saqlanish demakdir. Aksincha, avtoritar muloqot modeli — ya'ni farzandning fikrini inobatga olmasdan, qat'iy buyruqlar berish, tanlovini cheklash yoki taqiqlash — kasb tanlashdagi mustaqillikni susaytiradi. Bunday sharoitda bola ko'pincha ota-onaning xohishiga mos, ammo o'z qiziqishlariga zid bo'lgan yo'nalishni tanlashga majbur bo'lishi mumkin. Bu esa kelajakda kasbiy norozilik, motivatsiya pasayishi yoki o'zini anglash jarayonining qiyinlashuviga olib keladi. Sog'lom kommunikatsiya esa, eng avvalo, bir-birini tinglash, fikr va hissiyotlarni hurmat qilish, farzandning tanloviga bosim o'tkazmaslik demakdir. Bunday oilaviy muloqot nafaqat to'g'ri kasb tanlashga, balki farzandning o'ziga bo'lgan ishonchi va mas'uliyat hissining kuchayishiga ham xizmat qiladi.

4. Ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlar va imkoniyatlar

Oiladagi iqtisodiy sharoit farzandning ta'lim sifati va kasbiy rivojlanishiga ko'pincha sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Mablag' yetarli bo'lgan oilalarda bola qo'shimcha to'garaklar, kurslar, repetitorlar, zamonaviy texnologik vositalar, kitoblar va boshqa o'quv resurslaridan bimalol foydalanishi mumkin. Bu esa uning qiziqishlarini kengaytiradi, kasbiy mahoratini erta shakllantiradi va o'z imkoniyatlarini to'liq namoyon etishga yordam beradi. Biroq iqtisodiy imkoniyatlar cheklangan oilalarda ham kasbiy muvaffaqiyatga yo'l yopilmaydi. Chunki psixologik qo'llab-quvvatlash, ishonch, rag'batlantirish va farzandning intilishlarini qadrlash kabi omillar ko'pincha moddiy resurslardan ko'ra kuchliroq ta'sirga ega bo'ladi. Ota-onaning farzandga nisbatan ishonchi, uning mehnatini e'tirof etishi va ruhiy dalda berishi bola ichki motivatsiyasini kuchaytirib, mavjud imkoniyatlardan maksimal darajada foydalanishga undaydi. Demak, iqtisodiy sharoit kasbiy rivojlanishda muhim bo'lsa-da, uni yagona belgilovchi omil deb bo'lmaydi. Ijobiy psixologik muhit, mehr, qo'llab-quvvatlash va to'g'ri yo'naltirish farzandning kelajakdagi muvaffaqiyatini ta'minlashda ko'pincha hal qiluvchi kuchga ega.

5. Rol modeli sifatida ota-onalar

Ota-onalar bolalar uchun tabiiy rol model hisoblanadi. Ularning mehnatga bo'lgan yondashuvi, stressni yengish strategiyalari va kasbiy intizomi farzandning ong ostiga chuqur singib boradi. Bu esa kasbiy tasavvurlar va kelajakdagi ish tartibi shakllanishiga kuchli ta'sir ko'rsatadi⁵.

Xulosa sifatida shuni ta'kidlash kerakki kasbiy rivojlanish ko'p omilli jarayon bo'lib, unda ota-onalar hal qiluvchi o'rin tutadi. Ularning qo'llab-quvvatlashi, qadriyatlarini,

³ Ginzberg, E. *Career Development Theory*. New York, 1966.

⁴ Savickas, M. *Career Construction Theory*. *American Psychologist*, 2002.

⁵ Bandura, A. *Social Learning Theory*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1977

kommunikatsiya uslubi, kasb haqidagi real ma'lumotlar berishi farzandning mustaqil, ongli va muvaffaqiyatli kasbiy yo'l tanlashiga bevosita ta'sir qiladi. Shuningdek, rol modeli sifatida ota-onalarning mehnat madaniyati ham farzandning kelajakdagi ish faoliyatiga bevosita yo'naltiruvchi kuchga ega. Shu bois, ota-onalarni kasbiy yo'naltirish jarayonining faol ishtirokchisiga aylantirish, ularga metodik va psixologik ko'mak ko'rsatish, farzandning individual qobiliyat va ehtiyojlarini hisobga olgan holda yo'naltirishda ularning savodxonligini oshirish zamonaviy jamiyatning dolzarb vazifalaridan biridir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Super, D. E. *The Psychology of Careers*. New York: Harper & Row, 1957.
2. Holland, J. L. *Making Vocational Choices*. Prentice Hall, 1997.
3. Ginzberg, E. *Career Development Theory*. New York, 1966.
4. Savickas, M. *Career Construction Theory*. *American Psychologist*, 2002.
5. Lent, R. W., Brown, S. D. *Social Cognitive Career Theory*. *Journal of Vocational Behavior*, 1994.
6. Eccles, J. S., Wigfield, A. "Motivational Beliefs and Parental Influence." *Child Development*, 2002.
7. Bandura, A. *Social Learning Theory*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1977.